

ნინო კოჭლოშვილი
ფილოლოგიის დოქტორი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორი
ქართული მცირე პროზის გენეზისი და სტრუქტურა

Кочлошвілі Н.
доктор філологічних наук,
професор кафедри гуманітарних наук
Телавського державного університету імені Якова Гогобашвілі
Телаві, Грузія

ГЕНЕЗИС І СТРУКТУРА ГРУЗИНСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ

ქართული მცირე პროზის სათავეები ხალხურ ფაბლიოსთან ერთად „ჩარჩოვანი თხრობის“ სტილით შექმნილ ძველ ლიტერატურულ ძეგლებს უაკავშირდება, სადაც ერთ ძირითად ამბავზეა აგებული სხვადასხვა იგავი, არაკი, ზღაპარი, ნოველა თუ სამოძღვრო ქადაგება.

ჩარჩოვანი თხრობის პრინციპით შექმნილ ძველ ქართულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ძირითადად ვხვდებით ალეგორიას, ზნეობრივ-სამოძღვრო ქადაგებას.

ჩარჩოსებრი სტრუქტურა განსხვავებულ დატვირთვას იძენს XVII–XVIII საუკუნეების ქართულ მწერლობაში. ამ პერიოდის ლიტერატურულმა ძეგლებმა დიდაქტიკურ-მორალური დატვირთვა შეიძინეს.

XIX საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში მცირე პროზამ საინტერესო განვითარება პოვა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ვაჟა-ფშაველას მრავალმხრივ საინტერესო ლიტერატურული მემკვიდრეობა. როგორც ცნობილია, „ქართული მინიატურის სტრუქტურა და სტილისტიკა ბევრად განსაზღვრა ვაჟა-ფშაველამ, მისმა მოდერნისტულმა და რაც მთავარია უაღრესად წარმატებულმა სტილურმა ძიებებმა“.

მეოცე საუკუნის ქართულ მწერლობაში მცირე პროზამ ორიგინალური სახით დაიმკვიდრა ადგილი. ინტერესით იკითხება ამ პერიოდში შექმნილი მცირე პროზის ისეთი სახეები, როგორცაა ნოველა, ეტიუდი, მინიატურა, ესკიზი, ნამცეცი, სურათი.

ზემოთ აღნიშნული ლიტერატურული ფორმები მცირე პროზისთვის დამახასიათებელი ყველა ნიშან-თვისების მატარებელია, რაც გამოიხატება განწყობილებაზე აგებული მკრთალი, შეუმჩნეველი ეპიკური ქარგით, მძაფრი ექსპრესიით, რიტმულობით, რიგ შემთხვევაში ლირიზმითა და რეფრენით, დიალოგური სტრუქტურითა თუ ზღაპრულ-ჯადოსნურ ფანტასტიკური და ფოკლორული ელემენტების გამოყენებით.

განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ლირიკული მინიატურა, სადაც პოეტური ჟანრისთვის დამახასიათებელ მეტად საინტერესო სპეციფიკურ ნიშან-თვისებებს ვხვდებით.

მცირე პროზის პოეტურობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი ფაქტორი ლირიზმია. შემთხვევაში ეპიკურ ქარგას იმდენად ფარავს პოეზიისათვის დამახასიათებელი ნიშნები, რომ გრაფიკული წყობა ფაქტობრივად იჩრდილება და მცირე პროზის ნიმუშები ამა თუ იმ ვერსიფიკაციული საზომით შესრულებული ლექსის სახით იკითხება.

პოეტურ მინიატურებში ძირითადად ავტორის რომანტიკული შთაბეჭდილებებია გადმოცემული. თუმცა, მინიატურათა პოეტურობა განაპირობებულია არა მარტო ლირიკული გმირის სულიერი განცდების გადმოცემით, ან რომანტიკული ილუზიებისა და ირეალური სამყაროს ხატვით, არამედ უსიუჟეტო თხრობითა და ზოგ შემთხვევაში კი მოწესრიგებული რიტმულ-ვერსიფიკაციული მხარით.

მცირე პროზის ნიმუშებში საინტერესოდ იკვეთება პოეტური წყობა, მძაფრი ექსპრესია, მოწესრიგებულობა რიტმულად და მეტრულად, სადაც რითმის როლს კლაუზულა ასრულებს, სადაც მკაფიოდ ჩანს ლირიკული გმირის სუბიექტური გამწყობილება.

ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ნიკოლოერთქიფანიძის მინიატურები, რომლებსაც თავისუფლად შეიძლება ვუწოდოთ თავისუფალი ლექსი. იმდენად, რამდენადაც სალექსო სტრიქონების გამოყოფის შემთხვევაში მივიღებთ ურითმო ლექსს, რომლის ტერფები, მუხლები, ტაეპები არ არის თანაზომიერი, თავისუფალია მახვილიან და უმახვილო მარცვალთა რაოდენობა, ტაეპთა შეწყობა და სტროფული კომპოზიცია, თუმცა, ნათლად იკვეთება ტაეპთა სალექსო განლაგება და რიტმული მხარე.

საინტერესოა პოეტური პროზის პოეტიკა. მხატვრული ოსტატობით მოხმობილი ტროპული სახეები არა მარტო ემოციურ დატვირთვას მატებს, არამედ მეტ მხატვრულ-ესთეტიკურ ღირებულებას ანიჭებს ლირიკულ მინიატურებს.